

Pavillons de complaisance et opacité de la propriété :

les navires de pêche de l'UE opérant dans des pays à haut risque

Janvier 2026

Sommaire

■ Résumé analytique	3	■ Des navires détenus dans l'UE pourraient compromettre les efforts de l'UE en faveur d'une pêche durable dans les eaux non européennes	14
■ Qu'est-ce qu'un pavillon de complaisance ?	5	■ Absence d'enquêtes et de sanctions pour les navires détenus dans l'UE qui pêchent en Afrique de l'Ouest	15
■ Comment les PdC peuvent-ils faciliter la pêche INN ?	5	■ Des importations de produits de la pêche à haut risque entrent sur le marché de l'UE	16
■ L'utilisation de PdC par des citoyens et des entreprises de l'UE	7	■ Recommandations	18
■ Méthodes	9	■ Annexe	20
■ Au moins 105 navires détenus dans l'UE opèrent sous pavillon de pays offrant un PdC, sous carton jaune ou à fiscalité avantageuse	10	■ Références	21
■ Certains navires sous PdC débarquent leurs captures dans des pays ayant reçu un carton jaune ou offrant un PdC	12		

Crédits

Suggestion de citation : Oceana. *Pavillons de complaisance et opacité de la propriété : les navires de pêche de l'UE opérant dans des pays à haut risque* (2026). 24 pages.

DOI : 10.5281/zenodo.18311819

Photos et illustrations : © OCEANA et © Shutterstock.

Photo de couverture : © Shutterstock.

Conception graphique : Yago Yuste.

**Cofinancé par
l'Union européenne**

Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité d'OCEANA. Les points de vue et opinions exprimés sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l'Union européenne ou de la CINEA. Ni l'Union européenne ni la CINEA ne sauraient être tenues responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ce document.

Résumé analytique

L'Union européenne (UE) est un leader mondial de la lutte contre la pêche illégale. Du fait qu'elle est l'un des plus grands marchés mondiaux de produits de la mer et qu'elle possède une grande flotte de pêche en eaux lointaines, comprenant au moins 588 navires si l'on additionne les navires battant pavillon de l'UE et les navires détenus par des ressortissants de l'UE qui pêchent en dehors des eaux de l'UE, elle joue un rôle essentiel dans l'évolution des approches de gestion et de contrôle des pêcheries sur le plan international. Cependant, il existe un angle mort. Des citoyens et des entreprises de l'UE sont propriétaires de navires de pêche qui opèrent sous des pavillons de

« complaisance » (PdC) délivrés par des États où les mécanismes de suivi, de contrôle et de surveillance sont insuffisants ou dont la volonté ou la capacité politique ou judiciaire de faire respecter les règles en matière de pêche est limitée. Ces PdC entraînent des risques élevés de non-respect des règles et de pêche illégale. Du fait qu'il n'existe pas d'obligation claire pour les citoyens ou les entreprises de l'UE d'enregistrer la propriété de ces navires auprès des autorités de l'UE, la plupart d'entre eux échappent au contrôle public. Ce manque de surveillance permet un retour dans l'UE des bénéfices issus des activités de pêche menées à l'extérieur, y compris la pêche potentiellement illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Dans le présent rapport, nous analysons les navires de pêche à grande échelle détenus par des ressortissants de l'UE et battant pavillon de pays qui :

- ont été identifiés par l'UE comme des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ;
- ont reçu un avertissement (« carton jaune ») de l'UE pour ne pas avoir pris de mesures contre la pêche INN ; ou
- sont considérés comme des PdC par la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF).

Nous avons identifié 105 navires présumés détenus dans l'UE^a battant pavillon de ces pays à haut risque. Ces navires appartiennent à des citoyens ou à des entreprises domiciliés dans 16 États membres de l'UE, principalement en Espagne, au Portugal, en Lituanie et en Suède. Parmi ceux-ci, 33 navires sont par ailleurs autorisés à exporter leurs captures vers l'UE.

Le manque de transparence au sujet des navires détenus dans l'UE et opérant sous des PdC, dans des États ayant reçu un carton jaune ou dans des paradis fiscaux implique des risques évidents en faveur de la pêche illicite et non durable.

a. Les données relatives à la propriété des navires ont été extraites de la base de données [Seasearcher](#) de Lloyd's List Intelligence [datée du 25 septembre 2025]. Ces données peuvent contenir des erreurs ; par conséquent, la propriété doit être considérée comme une simple présomption.

Afin de s'assurer que des citoyens et des entreprises de l'UE ne tirent pas profit d'activités liées à la pêche INN, il est crucial que l'UE respecte ses engagements dans le cadre du pacte de l'Océan afin de lutter contre les PdC et d'accroître la

transparence concernant les bénéficiaires effectifs. À cet effet, le présent rapport recommande à la Commission européenne et aux États membres de l'UE d'adopter les mesures suivantes :

Les États membres de l'UE devraient :

- Imposer aux citoyens et aux entreprises de déclarer tout intérêt juridique, bénéficiaire ou financier dans des navires de pêche battant pavillon de pays tiers, afin de garantir la bonne application de l'interdiction de soutenir la pêche INN et de posséder des navires de pêche battant pavillon de pays soumis à une interdiction commerciale de l'UE sur les produits de la mer ou à un carton rouge.
- Renforcer les mécanismes de contrôle et d'application de la loi et enquêter de manière proactive sur les liens de propriété entre les ressortissants de l'UE et les navires battant pavillon étranger, en surveillant en priorité ceux qui opèrent sous pavillon de complaisance ou qui sont associés à des risques de pêche INN.
- Échanger des informations avec les pays tiers afin d'identifier les citoyens et les entreprises de l'UE impliqués dans des infractions, et partager les informations sur les bénéficiaires effectifs et les cas de non-respect de la loi.
- Se conformer pleinement aux obligations de divulgation des bénéficiaires effectifs auprès des organismes régionaux de pêche qui imposent ces dispositions de transparence.

La Commission européenne devrait :

- Identifier les pays offrant un PdC et publier une liste officielle de ces pays, tout en s'assurant que le problème des PdC est également traité dans les systèmes de liste pertinents de l'UE, tels que les juridictions à haut risque présentant des lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ou les pays non coopératifs dans la lutte contre la pêche INN.
- Analyser les solutions permettant de restreindre ou d'interdire aux ressortissants et aux entreprises de l'UE de détenir, en tout ou en partie, des navires de pêche opérant sous PdC, y compris par le biais de coentreprises.
- S'assurer que les États membres de l'UE imposent des obligations de déclaration aux ressortissants ayant des intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans des navires de pêche battant pavillon de pays tiers, en encourageant cette mesure par l'intermédiaire du groupe de travail de la DG MARE sur le contrôle des ressortissants, sur la base des obligations des États membres et des obligations actuelles au titre du règlement de l'UE sur la pêche INN.
- Élaborer un registre public des entreprises de l'UE ayant des intérêts juridiques, économiques ou financiers dans des navires battant pavillon de pays tiers.
- Ouvrir des procédures d'infraction contre les États membres qui manquent régulièrement d'empêcher leurs ressortissants de tirer profit de la pêche INN ou de navires battant pavillon de pays ayant reçu un carton rouge.

La Commission européenne et les États membres de l'UE devraient :

- Appliquer des règles de contrôle des importations plus strictes (y compris des contrôles de vérification) pour les captures provenant de juridictions délivrant des PdC.
- Promouvoir activement le partage d'informations au niveau mondial sur les bénéficiaires effectifs au sein des forums internationaux et des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) en tant qu'instrument essentiel de lutte contre la pêche INN, y compris des mesures contre l'utilisation des PdC.
- S'engager à adopter les dix principes de la Charte mondiale pour la transparence des pêches.

Qu'est-ce qu'un pavillon de complaisance ?

Un « pavillon de complaisance » (PdC) permet aux propriétaires de navires de les immatriculer sous le pavillon d'un pays, quel que soit le lieu où le propriétaire est basé. Les pays offrant un PdC appliquent généralement des règles d'immatriculation ouvertes ou laxistes, avec des exigences minimales en termes de nationalité ou de résidence, et proposent souvent des avantages économiques tels qu'une fiscalité moins lourde, des lois du travail peu contraignantes et des frais administratifs réduits. Pour les entreprises de pêche, les PdC peuvent également être associés à de faibles mécanismes de suivi, de contrôle et de surveillance des pêcheries, ainsi qu'à une volonté ou une capacité politique ou judiciaire limitée pour faire respecter les règles de pêche et garantir la responsabilité. L'immatriculation étant facile et la surveillance réduite, les navires peuvent également passer fréquemment d'un PdC à un autre pour échapper aux contrôles ou aux sanctions. Les PdC utilisés spécifiquement pour contourner les règles internationales en matière de pêche sont également appelés « pavillons de non-respect ». ¹ L'immatriculation d'un navire dans un État offrant un PdC peut permettre aux propriétaires d'éviter les réglementations et la surveillance de leur pays d'origine et bien que le droit maritime international exige un « lien substantiel » entre un navire et son pavillon, ² cela n'est pas toujours appliqué dans la pratique.

Il n'existe pas de définition unique du PdC au niveau mondial ou européen. La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) définit le PdC comme

le pavillon utilisé par un navire immatriculé dans un pays autre que le pays de propriété effective. ³ Lorsqu'il déclare un PdC, le Comité d'action contre les pratiques déloyales de l'ITF tient compte de plusieurs facteurs : le nombre de navires appartenant à des étrangers, le bilan social de l'État concernant les droits de l'homme et syndicaux, ainsi que son bilan en matière de sécurité et d'environnement. Cela rejoint d'autres définitions employées dans les recherches, qui définissent les navires battant pavillon de complaisance comme ceux dont les bénéficiaires effectifs et le contrôle se trouvent ailleurs que dans le pays dont le navire bat pavillon. ⁴ D'autres études ont fait appel à un système de notation basé sur un modèle pour identifier les PdC, comprenant des indicateurs tels que la propriété étrangère au sein d'une flotte, le contrôle gouvernemental et la corruption, et la fidélité aux eaux territoriales de l'État du pavillon. ⁵

Par ailleurs, certains États offrant un PdC sont également des paradis fiscaux. Ils permettent aux entreprises étrangères d'immatriculer leurs navires et de créer des sociétés écrans avec des administrateurs désignés comme propriétaires enregistrés. Ces États offrent des régimes fiscaux avantageux, notamment des taux d'imposition très bas pour les investisseurs non domiciliés et le secret des affaires pour les entreprises, ce qui facilite la création de sociétés permettant aux propriétaires de navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de se soustraire aux autorités. ⁶

Comment les PdC peuvent-ils faciliter la pêche INN ?

Les écosystèmes marins, les communautés côtières et tous ceux dont l'alimentation et les moyens d'existence dépendent de l'océan sont soumis à la pression de la pêche INN. La pêche INN viole les mesures de conservation et les lois internationales, accélère la dégradation de l'environnement et porte préjudice aux économies côtières. En outre, elle est étroitement liée à des activités criminelles plus larges, notamment la fraude fiscale, le blanchiment d'argent, les violations des droits du travail, ⁷ la traite des êtres humains, le trafic de drogues et d'armes et le commerce illégal d'espèces sauvages. ^{8,9}

Par ailleurs, les chaînes d'approvisionnement en produits de la mer sont de plus en plus mondialisées. Le poisson peut traverser la planète après avoir été pêché dans les eaux d'un pays, débarqué dans un deuxième ou transféré sur un

cargo en mer, transformé dans un troisième et vendu dans un autre encore avant d'arriver dans l'assiette du consommateur. Cette complexité crée de multiples points d'entrée permettant de blanchir le poisson pêché illégalement avec des produits de la mer pêchés légalement, ce qui rend difficile la traçabilité de l'origine des captures et des flux de bénéfice associés.

Les PdC favorisent de façon déterminante la survenue de ces risques. Certains pêcheurs illégaux immatriculent délibérément leurs navires dans des États délivrant des PdC afin de tirer parti de la faiblesse des contrôles et de contourner les réglementations et la surveillance de leur pays d'origine.¹⁰ Les registres de PdC facilitent également la mise en place de structures de propriété complexes et opaques qui masquent l'identité des bénéficiaires effectifs.^{10,11} Cela permet aux propriétaires de navires de préserver leur anonymat grâce à des sociétés écrans ou fictives et des administrateurs prête-noms, ce qui rend pratiquement impossible l'identification des bénéficiaires effectifs qui contrôlent et tirent profit en dernier lieu des opérations de pêche. Une analyse de C4ADS a révélé que plus de 50 % des réseaux de pêche INN étudiés utilisaient des sociétés écrans ou fictives.¹²

© OCEANA / Manuel Cornax

L'action des forces de l'ordre pour combattre la pêche INN est entravée par ces structures de propriété complexes.^{10,12} Les enquêtes sur les navires battant pavillon d'États offrant un PdC sont complexes et souvent limitées par l'insuffisance des ressources nationales et des capacités d'application des lois,⁴ ainsi que par la volonté limitée du pouvoir politique ou judiciaire de lutter contre les infractions dans le domaine de la pêche. En conséquence, les sanctions visent souvent des responsables opérationnels tels que le capitaine ou l'armateur légal figurant sur les documents d'immatriculation du navire, tandis que les bénéficiaires effectifs qui tirent le plus profit de la pêche illicite restent hors d'atteinte et impunis.

L'utilisation de PdC favorise non seulement la pêche INN, mais entraîne également des vulnérabilités systémiques dans la gouvernance mondiale de la pêche.

Les navires pêchant sous PdC opèrent souvent dans des zones d'ombre juridiques et réglementaires, ce qui sape les mécanismes d'application de la loi et l'efficacité des actions de conservation et de gestion. Par exemple, des navires appartenant à des entreprises européennes et asiatiques utilisent des PdC pour pêcher des petits poissons pélagiques en Afrique de l'Ouest. Ces stocks sont fortement surexploités et de moins en moins pêchés par les navires battant pavillon de l'UE en raison de l'inactivité des accords d'accès de l'UE avec les pays de la région ou des limitations de quotas prévues par ces accords. Toutefois, les PdC permettent aux navires détenus dans l'UE et battant pavillon étranger de continuer à accéder à ces ressources en déclin, contournant ainsi les exigences de contrôle et les restrictions de quotas associées prévues par les accords officiels de l'UE, et sapant les efforts régionaux en matière de gestion durable de ces ressources.

Les PdC réduisent également l'efficacité des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), qui dépendent des États côtiers et des États du pavillon responsables pour mettre en œuvre des mesures de conservation et de gestion telles que l'application des quotas, les restrictions sur les engins de pêche et les obligations de déclaration. Les changements fréquents de pavillon entravent encore davantage la capacité des autorités à vérifier les antécédents de conformité d'un navire, notamment pour les autorités portuaires de l'UE lorsque des navires arborant un PdC débarquent directement leurs captures dans des États membres de l'UE.

Comment les PdC ont-ils aidé Vidal Armadores à pêcher illégalement ?

En 2015, les autorités espagnoles ont mené la plus grande enquête sur la pêche INN en Europe à ce jour, qui a révélé que des armateurs espagnols tiraient profit de pratiques de pêche INN grâce à l'utilisation de PdC. Le groupe de pêche espagnol Vidal Armadores possédait indirectement plusieurs navires qui pêchaient illégalement la légine australe (également appelée bar chilien, *Dissostichus eleginoides*) dans l'océan Austral. Ces navires changeaient régulièrement de nom et de pavillon, profitant de l'opacité offerte par les PdC.¹³

Le cas du navire *Kunlun* (IMO : 7322897), par exemple, témoigne de l'ampleur des profits que les bénéficiaires effectifs peuvent tirer de ces pratiques douteuses. Pendant la période où le *Kunlun* appartenait à Stanley Management Inc., une société écran basée au Panama, le ou les bénéficiaires effectifs auraient gagné 81 millions d'euros en cinq ans grâce aux captures du *Kunlun* et de son navire jumeau, le *Yongding* (OMI : 9042001).^b En 2015, lorsqu'il pêchait illégalement dans l'Antarctique, le *Kunlun* battait pavillon de la Guinée équatoriale. Selon Interpol, le *Kunlun* avait un long passé de repavillonnage, ayant précédemment opéré sous d'autres PdC, notamment de la Tanzanie, de la Corée du Nord, du Panama, de la Sierra Leone, de l'Uruguay, de l'Indonésie et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.¹⁴

Les changements fréquents de nom et de pavillon ont permis au *Kunlun* de dissimuler ses activités de pêche illicite dans la zone régie par la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) et de commercialiser ses captures tout en échappant aux contrôles nationaux et internationaux dans les ports.^{13,14} À la suite de l'enquête, les autorités espagnoles ont imposé à Vidal Armadores des amendes atteignant 17,8 millions d'euros pour pêche INN et s'est vu interdire toute activité de pêche.¹⁵

© OCEANA / SGA

L'utilisation de PdC par des citoyens et des entreprises de l'UE

De nombreuses entreprises de pêche de l'UE ont créé des filiales ou des coentreprises de pêche dans des pays tiers afin d'accéder à davantage de ressources marines. Pour satisfaire aux exigences locales en matière de propriété imposées par certains États du pavillon, les propriétaires européens limitent souvent leur participation déclarée à une part minoritaire, tout en conservant potentiellement le contrôle effectif au moyen d'autres mécanismes.

Bien qu'il soit interdit aux citoyens et aux entreprises de l'UE de soutenir la pêche INN ou de posséder des navires de pêche (y compris en tant que bénéficiaires effectifs) battant pavillon de pays soumis à une interdiction commerciale de l'UE sur les produits de la mer,¹⁶ ils ne sont pas tenus d'enregistrer leur propriété auprès des autorités de l'UE. Par conséquent, ces liens restent largement invisibles pour les autorités des États membres de l'UE et font donc l'objet

b. (Guardia Civil, communication personnelle, s.d.)

d'un contrôle limité. Ce manque de surveillance peut faciliter le retour en Europe des bénéfices tirés des activités de pêche menées à l'étranger, que ces activités soient légales ou durables, ce qui permet aux activités liées à la pêche INN impliquant des ressortissants de l'UE de passer inaperçues et compromet la pleine application du règlement de l'UE sur la pêche INN.¹⁶

Une étude menée en 2025 par Kinds *et al.* à l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle (USC), commandée par Oceana, révèle que les structures de propriété des navires de pêche sont souvent opaques.¹⁷ Les bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire les personnes qui contrôlent et tirent profit en dernier ressort des activités d'un navire, peuvent rester cachés derrière des structures complexes telles que des holdings et des sociétés écrans. Si la forme des chaînes de propriété des navires varie, tous commencent par le propriétaire enregistré, l'entité inscrite sur les registres du navire. La propriété peut ensuite passer par plusieurs holdings avant d'atteindre la société mère et de déboucher sur un ou plusieurs bénéficiaires effectifs.

L'étude de l'USC, basée sur des données de mars 2024, a révélé que des citoyens et des entreprises de pays tels que la Russie, les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud, ainsi que des États membres de l'UE, figurent parmi les propriétaires d'un grand nombre de navires de pêche battant pavillon de pays tiers à travers le monde.^c Cette utilisation généralisée de PdC par des ressortissants et des entreprises des grands pays de la pêche fait apparaître un problème de gouvernance mondiale lié à l'opacité de la propriété, qui facilite les activités de pêche illicite et menace la durabilité des océans et la souveraineté alimentaire de millions de personnes.^{18,19} En conséquence, il est crucial de déployer des efforts à l'échelle mondiale afin d'accroître la transparence et la responsabilité dans le secteur de la pêche.

Le pacte européen pour l'Océan engage la Commission européenne à relever le défi des PdC et à accroître la transparence des structures de propriété des navires de pêche.²⁰ Conjugué avec l'étude en cours de la Commission européenne sur les moteurs économiques des PdC,²¹ qui doit être publiée prochainement, cela offre à l'UE une occasion unique de s'attaquer à ce problème.

Afin d'étayer les efforts déployés pour remédier à ce problème, Oceana a mené une analyse visant à recenser les navires de pêche détenus dans l'UE et battant pavillon de pays à haut risque.

Nous avons cherché à mettre en lumière l'ampleur potentielle du problème, tout en reconnaissant que du fait des données limitées disponibles sur les bénéficiaires effectifs, notre évaluation ne fournirait qu'une estimation minimale du nombre d'États membres et de navires concernés.

c. Il convient de souligner que l'étude de l'USC fait appel à des données d'Orbis et de Lloyd's List Intelligence et que des lacunes ont été observées dans l'examen de 7 000 navires de pêche commerciale. Par exemple, cette étude a recensé seulement 28 navires chinois sous pavillon étranger, mais les indices disponibles suggèrent que la flotte chinoise opérant sous pavillon d'autres pays, y compris des PdC, pourrait atteindre environ 250 navires au total.^{18,19}

d. Seasearcher, données sur les navires extraites de Lloyd's List Intelligence, [25 septembre 2025] : <https://www.seasearcher.com>. Lloyd's List Intelligence ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence de ces informations, qui sont soumises aux conditions générales de LLI énoncées ici : <https://www.lloydslistintelligence.com/legal/customer-terms-and-conditions>

e. Le système de « cartons » de l'UE s'inscrit dans le cadre de l'approche adoptée par l'UE pour garantir la coopération et le dialogue permanent avec les pays tiers en matière de pêche INN. Dans le cadre de ce système, un pays jugé défaillant dans la lutte contre la pêche INN peut recevoir un avertissement officiel (ou « carton jaune »), ce qui signifie qu'il est prérecensé par l'UE comme un pays non coopératif. Cet avertissement donne lieu à l'établissement d'un dialogue formel entre l'UE et le pays ayant reçu le carton jaune, dans le cadre duquel l'UE cherche à fournir son assistance pour remédier aux lacunes relevées. Si des mesures suffisantes ne sont pas prises pour améliorer les résultats, le pays tiers risque d'être recensé comme un pays non coopératif au titre du règlement de l'UE sur la pêche INN (c'est-à-dire qu'il reçoit un « carton rouge »)¹⁶ – ce qui interdit l'exportation vers l'UE des poissons capturés par les navires immatriculés dans le pays ayant reçu un carton rouge, entre autres restrictions.

f. Ces pays sont le Panama, le Belize, Vanuatu, le Sénégal, le Honduras, la Géorgie et les Îles Cook.

Méthodes

Aux fins de cette étude, nous avons utilisé la base de données Lloyd's List Intelligence's [Seasearcher](#). Il convient de noter que les informations sur les propriétaires tirées de cette base de données peuvent contenir des inexactitudes. Par conséquent, la propriété des navires ne peut être que présumée dans toute l'étude. À l'aide de données de septembre 2025,^d nous avons élaboré une liste de navires de pêche à grande échelle présumés détenus dans l'UE et immatriculés dans 20 pays à haut risque non-membres de l'UE (voir le tableau A1 en annexe). Les pays à haut risque ont été définis comme ceux qui sont considérés comme des PdC par l'ITF,²² qui sont répertoriés comme des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales par l'UE²³ ou qui ont reçu un avertissement (« carton jaune »)^e au titre du règlement de l'UE sur la pêche INN pour ne pas avoir pris de mesures contre la pêche INN.²⁴

Pour élaborer la liste des pays délivrant des PdC, nous avons pris en compte les pays répertoriés comme PdC par l'ITF. Il convient de noter que certains pays peuvent avoir été inclus sur la liste de l'ITF en raison du non-respect d'exigences internationales sans rapport avec la pêche ou du fait d'incidents impliquant des navires non destinés à la pêche ou des navires de ravitaillement. Sept de ces pays tiers^f avaient déjà été identifiés dans l'étude de l'USC¹⁷ pour le grand nombre de navires appartenant à des propriétaires étrangers, comprenant des navires détenus dans l'UE et dans d'autres pays, allant de 25 navires en Géorgie à 92 navires au Panama.

Pour les navires détenus dans l'UE identifiés, nous avons ensuite analysé leurs pratiques de pêche apparentes et leurs escales dans les ports afin de déterminer leurs zones opérationnelles et leurs lieux de débarquement, quel que soit leur pavillon. L'analyse de ces données nous a permis d'évaluer si l'utilisation d'un PdC permettait aux navires détenus dans l'UE d'accéder à des zones économiques exclusives (ZEE) dans des conditions différentes de celles des navires battant pavillon d'États membres de l'UE, ou dans des zones où les navires battant pavillon de l'UE ne

sont pas autorisés à pêcher. Cette analyse n'a été possible que pour les navires émettant des signaux du système d'identification automatique (AIS).^g L'AIS est un système de suivi et de communication des navires conçu pour fournir la position, le cap, la vitesse et l'identité du navire.²⁵ Au moyen des informations AIS disponibles sur la plateforme Global Fishing Watch (GFW),^h nous avons suivi les activités de 44 navires entre janvier 2020 et septembre 2025.

Nous avons ensuite analysé si les produits de la mer capturés par des navires détenus dans l'UE et immatriculés sous PdC, dans des pays ayant reçu un carton jaune ou dans des paradis fiscaux ont été commercialisés sur le marché de l'UE, en recoupant les données relatives à ces navires avec la liste des établissements non autorisés de l'UE figurant dans la base de données Traces NT de la Commission européenne,²⁶ afin de vérifier s'ils étaient autorisés à exporter vers l'UE. Nous avons également extrait les données d'importation de l'UE de l'Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture (EUMOFA) afin de quantifier le volume et la valeur des importations de produits de la mer entrant sur le marché de l'UE en provenance des 20 pays à haut risque identifiés.²⁷ De plus, nous avons évalué les débarquements directs dans les ports de l'UE par des navires battant pavillon d'États offrant un PdC, en utilisant les rapports biennaux 2022-2023 des États membres dans le cadre du règlement sur la pêche INN de l'UE.¹⁶ Ces rapports ont été obtenus par la Coalition européenne contre la pêche INN via une demande d'accès à l'information et sont disponibles sur son site web.²⁸

La combinaison de ces ensembles de données permet de mieux cerner l'utilisation de PdC par des citoyens et des entreprises de l'UE et d'estimer le volume potentiel des importations de produits de la mer arrivant sur le marché de l'UE qui pourraient provenir de pays à haut risque en matière de pêche INN, de surpêche ou d'autres pratiques contraires à l'éthique.

g. Il convient de noter que de multiples facteurs peuvent parfois interrompre les transmissions AIS (p. ex., des problèmes techniques, des pannes de récepteur ou des limitations de portée du signal). Dans certains cas, l'AIS peut être légalement éteint. Conformément à la législation européenne sur le contrôle des pêches, le capitaine d'un navire de pêche de l'Union peut éteindre l'AIS dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il estime que la sécurité ou la sûreté de l'équipage risque d'être compromise de manière imminente.²⁵

h. [Global Fishing Watch](#) est une organisation internationale à but non lucratif qui œuvre à l'amélioration de la gouvernance des océans grâce au renforcement de la transparence des activités humaines en mer. Les points de vue et opinions exprimés dans ce rapport sont ceux des auteurs, qui ne sont pas liés à Global Fishing Watch ni sponsorisés, approuvés ou reconnus officiellement par cette organisation. En créant et en diffusant publiquement des visualisations cartographiques, des données et des outils d'analyse, Global Fishing Watch vise à encourager la recherche scientifique et à transformer la façon dont nos océans sont gérés. Les données publiques de Global Fishing Watch ont été utilisées dans l'élaboration de cette publication. Toute référence à la « pêche » doit être considérée dans le contexte de l'algorithme de détection de la pêche de Global Fishing Watch, qui est un instrument optimal pour déterminer « l'effort de pêche apparent » en fonction des données relatives à la vitesse et à la direction des navires provenant du système d'identification automatique (AIS), recueillies par des satellites et des récepteurs terrestres. Du fait que les données AIS varient en termes d'exhaustivité, de précision et qualité, et que l'algorithme de détection de la pêche est une estimation statistique de l'activité de pêche apparente, il est possible que certains efforts de pêche ne soient pas identifiés et, inversement, que certains efforts de pêche identifiés ne correspondent pas à une activité de pêche. Pour ces raisons, GFW qualifie toutes les désignations de l'effort de pêche des navires, y compris les synonymes du terme « effort de pêche », tels que « pêche » ou « activité de pêche », d'« apparentes » plutôt que de certaines. Toutes les informations de GFW concernant l'« effort de pêche apparent » doivent être considérées comme des estimations et ne doivent être utilisées qu'à vos propres risques. GFW prend des mesures pour s'assurer que les désignations de l'effort de pêche sont aussi précises que possible.

Au moins 105 navires détenus dans l'UE opèrent sous pavillon de pays offrant un PdC, sous carton jaune ou à fiscalité avantageuse

Notre analyse a permis d'identifier des liens de propriété présumés entre des citoyens et des entreprises de l'UE pour 105 navires battant pavillon de 20 pays à haut risque (tableau 1). Parmi ces navires, 33 sont autorisés à exporter leurs captures directement vers l'UE. Étant donné que les rapports précédents n'avaient trouvé aucune information sur la propriété de 60 % des navires de pêche analysés dans les bases de données couramment utilisées, y compris Lloyd's List Intelligence,¹⁷ ce chiffre est probablement une estimation prudente du nombre de navires détenus dans l'UE battant pavillon de pays offrant un PdC, de pays ayant reçu un carton jaune ou de paradis fiscaux.

Ces navires appartiennent à des citoyens ou à des entreprises domiciliés dans 16 États membres de l'UE, les chiffres les plus élevés étant enregistrés en Espagne, au Portugal et en Lituanie. Parmi ces États membres, l'Espagne est le pays qui se distingue clairement. Au total, des particuliers et des entreprises espagnols sont les bénéficiaires effectifs de 73 navires identifiés comme battant pavillon de pays à risque, de pays ayant reçu un carton jaune ou de paradis fiscaux, notamment le Sénégal, le Panama et l'Équateur.

Tableau 1. Propriété de navires battant pavillon de pays offrant un PdC, de pays ayant reçu un carton jaune ou de paradis fiscaux, par État membre de l'UE.

État membre de l'UE où est basé le propriétaire	PdC, pays ayant reçu un carton jaune ou paradis fiscal	Nombre de navires détenus	Nombre total de navires de l'État membre de l'UE
Belize	2	2	
Guinée équatoriale	1	1	
Belize	1	2	
	Îles Féroé	1	
Russie	1	1	
Honduras	2	3	
	Îles Marshall	1	
Mongolie	1	1	
Bahamas	1	2	
	Mongolie	1	
Îles Féroé	2	3	
	Tanzanie	1	
Panama	4	5	
	Sierra Leone	1	

(suite à la page suivante)

(suite de la page précédente)

État membre de l'UE où est basé le propriétaire	PdC, pays ayant reçu un carton jaune ou paradis fiscal	Nombre de navires détenus	Nombre total de navires de l'État membre de l'UE
Équateur	1	1	
Belize	1	2	
	Honduras	1	
Géorgie	1	2	
	Saint-Marin	1	
Belize	1	1	
Panama	1	5	
	Belize	1	
	Géorgie	1	
	Guinée-Bissau	2	
Panama	15	73	
	Belize	9	
	Vanuatu	1	
	Sénégal	21	
	Honduras	3	
	Sierra Leone	2	
	Équateur	7	
	Curaçao	4	
	Gabon	2	
	Guinée-Bissau	1	
	Maurice	5	
	Mongolie	1	
Tanzanie	2	1	
	Mongolie	1	

Source: Lloyd's List Intelligence^d

Ces constats sont préoccupants du fait que sur les 344 navires détenus dans l'UE et battant pavillon d'un pays tiers identifiés dans l'étude de l'USC, plus de 30 % étaient immatriculés dans des États qui présentent un risque de faciliter la pêche illicite et non durable, ne contrôlent pas leurs navires immatriculés ou offrent des taux d'imposition très bas aux investisseurs non domiciliés.¹⁷ Ce pourcentage élevé suggère que des citoyens et des entreprises de l'UE profitent activement de la possibilité de s'enregistrer dans des pays qui sont plus susceptibles de favoriser des pratiques de pêche illicites, contraires à l'éthique ou opaques. Il convient de souligner, cependant, que nous avons employé dans notre étude une liste de navires différente de celle utilisée dans l'étude de l'USC, ce qui peut entraîner des variations dans les navires spécifiques examinés dans les deux études.

L'utilisation généralisée de PdC et de structures de propriété opaques par des ressortissants de l'UE entrave la politique de tolérance zéro de l'UE envers la pêche INN. Ces pratiques peuvent

permettre à des citoyens et à des entreprises de l'UE de tirer profit d'activités potentiellement illicites ou contraires à l'éthique en échappant à toute responsabilité.

© OCEANA / LX

Certains navires sous PdC débarquent leurs captures dans des pays ayant reçu un carton jaune ou offrant un PdC

Le Panama est l'un des pays du monde les plus connus pour délivrer un PdC et est également considéré comme un paradis fiscal par l'UE.^{22,23,24} Son registre de libre immatriculation n'impose aucune exigence de nationalité ou de résidence pour l'immatriculation des navires, permet des structures de propriété d'entreprise opaques²⁹ et applique des frais d'immatriculation très bas. L'application des règles internationales en matière de pêche et du droit du travail est également réputée laxiste.³⁰ En décembre 2019, l'UE a attribué un carton jauneⁱ au Panama, qui l'avait déjà reçu précédemment en 2012,³¹ du fait de lacunes importantes dans le contrôle des activités de ses navires de pêche et de ses navires frigorifiques en dehors des eaux panaméennes et dans les installations de traitement du poisson.³² En juin 2025, le Panama a annoncé une nouvelle législation exigeant la communication d'informations sur la propriété, ce qui pourrait améliorer la transparence de la pêche dans un avenir proche.

Nous avons recensé 20 navires détenus dans l'UE opérant sous pavillon panaméen, soit 15 navires espagnols, quatre navires portugais et un navire

lituanien. Six de ces 20 navires sont autorisés à exporter directement vers le marché de l'UE.

i. Le Panama avait déjà reçu un carton jaune de l'UE en novembre 2012 du fait que des navires battant pavillon panaméen figuraient sur la liste des opérateurs INN, qu'il n'avait pas suffisamment enquêté sur ces cas et qu'il n'avait pas appliqué les règles internationales, coopéré et fait respecter le règlement sur la pêche INN.³¹ Ce premier carton jaune a ensuite été levé en octobre 2014.³²

Les données du GFW nous ont permis de déterminer que cinq de ces navires détenus dans l'UE sont des senneurs qui pêchent apparemment le thon en haute mer dans le Pacifique et, occasionnellement, dans les eaux équatoriennes. Bien qu'ils battent pavillon panaméen, ces navires font rarement escale dans les ports panaméens mais débarquent principalement leurs captures en Équateur, notamment dans les ports de Manta et Posorja.

L'Équateur est l'un des principaux fournisseurs de produits de thon de l'UE, ayant exporté environ 185 000 tonnes de thon congelé et transformé vers l'UE en 2024. Cependant, l'Équateur a reçu un carton jaune de l'UE en 2019 en raison de graves lacunes dans ses mesures de surveillance et de contrôle des activités de pêche et de traitement du thon.³³ Cet avertissement reflétait le fait que l'application de la loi équatorienne était entravée par un cadre juridique obsolète, des sanctions inefficaces et une attitude indulgente à l'égard des infractions en matière de pêche, ce qui facilite l'entrée dans la chaîne d'approvisionnement de produits liés à la pêche INN. Les améliorations qui ont pu être apportées ne sont

pas encore jugées suffisantes par l'UE, puisque le dialogue institutionnel entre l'UE et l'Équateur se poursuit et que le carton jaune reste en vigueur.³⁴

Du fait de la faiblesse des contrôles et de l'application de la loi au Panama et en Équateur, la pêche en haute mer sous pavillon panaméen et le débarquement dans les ports équatoriens offrent la possibilité de dissimuler l'origine des captures, de falsifier les documents et de contourner les contrôles de documentation des captures exigés pour les navires battant pavillon de l'UE.

De plus, huit navires détenus dans l'UE battent pavillon équatorien. L'examen des flux commerciaux de produits de la mer montre que l'Équateur est le plus grand exportateur de thon vers l'UE parmi tous les pays offrant un PdC, ayant reçu un carton jaune ou considérés comme des paradis fiscaux que nous avons analysés. Malgré cela, l'UE a importé 190 598 tonnes de produits de la mer en provenance d'Équateur en 2024, d'une valeur d'environ 905 millions d'euros. L'Espagne a absorbé la plus grande part de ces importations (81 185 tonnes), suivie des Pays-Bas, de l'Allemagne et de l'Italie.

Exemple d'un navire espagnol pêchant sous PdC et débarquant ses captures dans des pays ayant reçu un carton jaune ou offrant un PdC

Un senneur à senne coulissante dont le propriétaire est espagnol pêche sous pavillon panaméen depuis 2004. Bien qu'il soit officiellement lié à un armateur panaméen, son bénéficiaire effectif présumé est une société basée en Espagne.^d

Les données du GFW montrent que ce navire n'a pas opéré dans les eaux panaméennes ni fréquenté les ports panaméens depuis au moins 2020. En revanche, ses activités de pêche apparentes se sont concentrées de l'autre côté de l'océan Atlantique, en Afrique de l'Ouest.

Depuis 2022, ce senneur pêche apparemment dans les eaux du Cap-Vert, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et de la Sierra Leone, en utilisant principalement les ports d'Abidjan (Côte d'Ivoire) et de Dakar (Sénégal) pour le débarquement de ses captures. L'utilisation du pavillon panaméen soulève déjà des interrogations quant à un manque de contrôle, qui sont amplifiées par son lien avec des ports tels que Dakar. En effet, Dakar est le principal port de pêche industrielle du Sénégal, et ce dernier a reçu un carton jaune de la Commission européenne en mai 2024 en raison de contrôles portuaires inadéquats sur les navires de pêche étrangers, ce qui implique des risques pour la traçabilité des produits de la mer.³⁵

La surveillance insuffisante de l'État du pavillon, facilitée par le PdC arboré par le navire, et les débarquements réguliers dans un pays déjà averti par l'UE pour non-respect des contrôles portuaires, peuvent favoriser la pêche INN et l'entrée de produits de la pêche non durables dans les chaînes d'approvisionnement. Ces risques seraient nettement plus faibles sous un pavillon de l'UE, qui impose des systèmes de surveillance et de déclaration plus stricts, et dans des ports respectueux de la loi ayant des procédures d'inspection et de vérification des certificats de capture plus rigoureuses.

Des navires détenus dans l'UE pourraient compromettre les efforts de l'UE en faveur d'une pêche durable dans les eaux non européennes

Le pavillon bélizien semble être le cinquième pavillon non européen le plus utilisé par l'industrie de la pêche de l'UE. Le Belize est depuis longtemps considéré comme un pays offrant un PdC, au moins 77 % de sa flotte industrielle étant composée d'opérateurs étrangers.¹⁷ Plusieurs chalutiers pélagiques détenus dans l'UE ont brièvement battu pavillon du Belize après avoir été repavillonnés plusieurs fois en peu de temps, notamment sous pavillon du Cameroun, un pays qui a fait l'objet d'une interdiction commerciale de l'UE sur les produits de la mer et d'un carton jaune pour ne pas avoir pris de mesures contre la pêche INN.³⁶ Le Belize lui-même a reçu un carton rouge en novembre 2013 en raison du manque de contrôle de l'État du pavillon, mais cette sanction a été levée en décembre 2014 après le renforcement de son cadre de gouvernance des pêches afin de respecter ses obligations internationales en tant qu'État du pavillon.^{37,38}

Notre analyse nous a permis d'identifier 15 navires détenus dans l'UE opérant sous pavillon bélizien dont les propriétaires sont basés en Espagne (neuf navires), en Belgique (deux navires), au Danemark (un navire), en Estonie (un navire), en Lettonie (un navire)

et en Lituanie (un navire). Seuls quatre de ces navires émettent des signaux AIS. En analysant ces données AIS, nous avons découvert que ces navires battant pavillon bélizien opèrent régulièrement loin des eaux béliziennes, depuis le large du Suriname jusqu'à l'Atlantique Nord et l'océan Indien occidental.

Il est particulièrement intéressant de noter que trois navires battant pavillon bélizien ont été localisés lorsqu'ils pêchaient apparemment dans les eaux ouest-africaines, où les navires battant pavillon de l'UE pêchent dans le cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) conclus avec des pays tiers. Ces navires détenus dans l'UE mais battant pavillon bélizien ne sont donc pas soumis aux mêmes exigences en matière de durabilité, de main-d'œuvre, de déclaration et de contrôle que celles qui s'appliquent aux navires battant pavillon de l'UE et opérant dans le cadre d'APPD. Cela peut permettre à des ressortissants de l'UE de contourner les obligations en matière de durabilité, ce qui risque de compromettre les efforts de l'UE visant à promouvoir des pratiques de pêche responsables dans les pays partenaires.

Navires détenus dans l'UE et opérant sous PdC non soumis aux réglementations de l'UE

Le chalutier pélagique *Soley* (IMO : 8607270) illustre comment les navires appartenant à l'UE et battant pavillon de pays non soumis à la réglementation européenne contournent les exigences de l'UE en matière de durabilité et de contrôle. Construit en 1989, le *Soley* bat actuellement pavillon du Belize et appartient à une société européenne. Le navire pêche apparemment dans les eaux mauritaniennes depuis plus d'une décennie et ne semble avoir aucun lien opérationnel avec les Caraïbes.

Si ce navire exerçait ces activités de pêche mauritaniennes sous le pavillon d'un pays de l'UE, il serait soumis à l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) conclu entre l'UE et la Mauritanie³⁹ et qui remonte à 1987. En vertu de cet accord, les navires battant pavillon de l'UE doivent se conformer à des conditions strictes, notamment pêcher uniquement les stocks excédentaires, respecter les normes en matière de travail et de sécurité, embarquer des observateurs et se conformer à des exigences détaillées en matière de rapports. Cependant, sous pavillon bélizien, le chalutier pêche de petites espèces pélagiques sans avoir à se conformer aux normes de pêche ou de durabilité sociale de l'UE et sans être soumis aux mêmes niveaux de surveillance et de contrôle que les navires battant pavillon de l'UE. En réponse

aux demandes de renseignements d'Oceana, le propriétaire du *Soley* a déclaré que ses activités étaient légales, transparentes et contrôlées ; il rejette toute suggestion selon laquelle son navire opère sous un pavillon de complaisance dans le but de contourner la réglementation européenne.

Cette pratique des entreprises de pêche de l'UE consistant à immatriculer des navires hors de la portée des réglementations européennes, que ce soit intentionnellement ou pour des raisons commerciales, crée indéniablement une concurrence déloyale pour les navires battant pavillon de l'UE qui pêchent dans le cadre d'un APPD et qui se conforment scrupuleusement à des obligations plus strictes en matière de durabilité, de déclaration et de transparence.

Absence d'enquêtes et de sanctions pour les navires détenus dans l'UE qui pêchent en Afrique de l'Ouest

Des navires détenus dans l'UE et battant pavillon d'un pays tiers semblent également pêcher dans des zones gérées par des ORGP, qui réglementent l'exploitation des stocks ou des zones halieutiques partagés au niveau international. De nombreuses mesures de conservation et de gestion des ORGP sont juridiquement contraignantes pour les pays membres, et la plupart des ORGP dressent des listes de navires de pêche INN identifiés. Ces listes, qui sont mises à jour chaque année, interdisent aux navires qui y figurent de pêcher, de transborder ou de débarquer leurs captures dans la zone de compétence de l'ORGP. Les pays membres sont tenus d'appliquer ces mesures sous peine d'encourir eux-mêmes des sanctions, ce qui concerne les États côtiers et les nations pratiquant la pêche en eaux lointaines qui ont une présence historique ou des intérêts de pêche dans les zones de la convention de l'ORGP.

La Commission européenne a récemment confirmé qu'il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l'UE de pratiquer la pêche INN ou de la favoriser, que les navires auxquels ils sont liés figurent ou non sur une liste de navires de pêche INN dressée par une ORGP.⁴⁰

Cependant, certains États membres, tels que l'Espagne, interprètent leur compétence de manière beaucoup plus restrictive, affirmant qu'ils ne peuvent mener des enquêtes et sanctionner leurs citoyens et entreprises pêchant sous pavillon d'un pays tiers que lorsque le navire figure officiellement sur une liste de navires de pêche INN d'une ORGP. Si la législation de l'Espagne offre l'un des cadres juridiques les plus stricts pour sanctionner ses ressortissants impliqués dans la pêche INN, ce pouvoir n'est actuellement exercé que pour les navires figurant sur les listes de navires de pêche INN des ORGP.^j La Commission européenne a confirmé que cette interprétation restrictive est contraire au droit de l'Union européenne.⁴⁰

Le problème est particulièrement grave en Afrique de l'Ouest, où les organismes régionaux de pêche responsables des espèces pélagiques et démersales n'ont qu'un rôle consultatif et

ne tiennent pas de listes de navires de pêche INN. Des navires espagnols ciblant les espèces démersales en Afrique de l'Ouest restent de fait hors de portée des autorités espagnoles, même lorsqu'ils se livrent à des activités qui constitueraient autrement une infraction. De plus, nous avons relevé sur notre liste au moins 11 navires pélagiques détenus dans l'UE opérant dans cette région sous des PdC ou des pavillons de pays ayant reçu un carton jaune ou de paradis fiscaux.^d Ces navires tirent parti des faibles mesures coercitives des États du pavillon et de l'absence de mesures régionales contraignantes pour pêcher en encourant un risque minime d'inspection ou de sanction, contribuant ainsi à la surexploitation de certaines petites espèces pélagiques.

Par exemple, cinq navires détenus dans l'UE, dont les bénéficiaires effectifs seraient basés en Lituanie et à Malte, ont changé à plusieurs reprises de pavillon et de nom ces dernières années, se faisant immatriculer au Cameroun, en Guinée-Bissau et plus récemment en Gambie.⁴¹ Les données satellitaires de GFW suggèrent que malgré les changements d'immatriculation, ces navires semblent continuer à pêcher dans les eaux mauritaniennes. Entre 2000 et 2024, ils ont enregistré au total plus de 33 500 heures de pêche active apparente dans la ZEE mauritanienne. Ces navires détenus dans l'UE ont peut-être été repavillonnés à plusieurs reprises afin d'accéder aux stocks de petits poissons pélagiques dans les eaux mauritaniennes, contournant ainsi les procédures d'immatriculation plus strictes en vigueur en Mauritanie.

^j Le gouvernement espagnol a déjà été confronté à cette question lorsqu'il a tenté de sanctionner des entreprises espagnoles propriétaires de navires apatrides pêchant sans licence ni pavillon. Du fait que ces navires ne figuraient sur aucune liste INN, la juridiction nationale a annulé les décisions de sanction dans les affaires 81/2017 et 82/2017, alors que les navires pêchaient clairement de manière illicite et en violation de toutes les législations nationales, européennes et internationales.

Des importations de produits de la pêche à haut risque entrent sur le marché de l'UE

Près de 70 % des produits de la mer consommés dans l'UE sont importés, y compris des produits provenant de pays à haut risque de pêche illécite.⁴² Malgré les engagements fermes de l'UE en matière de transparence et de durabilité, une grande partie des produits de la pêche consommés dans l'UE proviennent de pays classés comme PdC, ayant reçu un carton jaune dans le cadre du règlement de l'UE sur la pêche INN ou recensés comme des paradis fiscaux.

Sur les 20 pays à haut risque identifiés dans cette étude, 15 ont exporté des produits de la mer vers l'UE en 2024, représentant 601 732 tonnes d'importations de produits de la mer (tableau 2). Cela représente plus de 10 % du total estimé des importations de produits de la mer dans l'UE, sur la base d'une estimation d'importation de 5,9 millions de tonnes pour 2023.⁴²

Tableau 2. Importations totales de produits de la mer en provenance des dix premiers pays à haut risque dans l'UE en 2024, en volume et en valeur, et principaux États membres de l'UE importateurs associés (énumérés dans l'ordre décroissant, par volumes d'importation).

Principaux pays à risque identifiés dans l'étude	Volume d'importation total ^k (tonnes)	Valeur totale des importations (millions d'euros)	Principaux États membres de l'UE importateurs
Russie	208 846	764,24	Allemagne, Pays-Bas, Pologne, France, Portugal, Danemark, Espagne, Italie, Lituanie, République tchèque
Équateur	190 598	905,42	Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Italie, France, Portugal, Belgique, Grèce
Îles Féroé	109 458	695,03	Danemark, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Lettonie
Maurice	34 685	173,26	Espagne, Pays-Bas, Italie, France, Suède, Finlande
Sénégal	22 998	171,62	Espagne, Italie, France, Portugal, Grèce
Tanzanie	15 060	80,83	Espagne, Pays-Bas, Italie, Portugal, Belgique, Roumanie
Belize	10 730	28,51	Espagne, Portugal
Honduras	4 793	45,39	France, Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas
Panama	3 997	9,40	Espagne, France
Bahamas	567	20,38	Belgique, France, Espagne

Source: EUMOFA²⁷

Parmi les pays où les navires détenus dans l'UE sont les plus nombreux, plusieurs sont également de grands exportateurs de produits de la mer vers l'UE, notamment le Panama, le Belize, le Sénégal et l'Équateur. Ce chevauchement suggère l'implication potentielle de bénéficiaires effectifs de l'UE opérant à partir de juridictions où le contrôle de la pêche est faible, la protection des travailleurs insuffisante ou les régimes fiscaux permissifs, ce qui augmente le risque que des produits issus de

la pêche INN ou non éthiques entrent dans les chaînes d'approvisionnement de l'UE.

L'utilisation de PdC est également évidente dans les débarquements directs dans les ports de l'UE. L'Espagne et les Pays-Bas ont déclaré 137 138 tonnes de débarquements en 2023 par des navires de pêche et des navires frigorifiques^l immatriculés dans des États offrant un PdC (tableau 3).^{43,44}

k. À noter que les totaux en volume et en valeur peuvent comprendre des espèces non capturées à l'état sauvage.

l. Les navires frigorifiques sont couramment utilisés pour transférer et transporter les captures de poissons congelés depuis les navires de pêche, ce qui permet à ces derniers d'éviter de longs trajets de retour au port et d'accroître leur efficacité. Bien qu'il s'agisse souvent d'une pratique légale dans le domaine de la pêche commerciale, elle est également susceptible d'être détournée, car elle peut masquer des pratiques de pêche INN, des violations des droits de l'homme et d'autres activités criminelles, du fait qu'elle a lieu dans des endroits reculés.

Dans le cas des Pays-Bas, cela est particulièrement préoccupant car le pays fait l'objet d'une procédure d'infraction engagée par la Commission européenne depuis 2022 pour ne pas avoir contrôlé le poids du poisson débarqué.⁴⁵ Les rapports bien-naux indiquent que les Pays-Bas n'ont pas atteint le seuil minimum de 5 % d'inspections pour les débarquements directs, pour aucune des années comprises entre 2020 et 2023.⁴⁶ Dans le cas de

l'Espagne, plus de 70 % des débarquements directs ont été inspectés au cours de la même période.⁴⁶

Ces tendances indiquent que les risques liés aux PdC dépassent largement le cadre des opérations de pêche à l'extérieur et peuvent se poser directement dans les chaînes d'approvisionnement et les ports de débarquement de l'UE.

Tableau 3. Débarquements dans les ports de l'UE par des navires battant pavillon de pays à haut risque en 2023, par espèce et en volume.

État membre de l'UE	Pavillon à haut risque	Volume de débarquements (tonnes)	Espèce
Espagne	Belize	180	Thon obèse
		2 692	Listao
		408	Encornet rouge argentin
	Maurice	2 702	Albacore
		488	Listao
	Panama	640	Albacore
		377	Thon obèse
	Russie	2 025	Listao
		4 683	Albacore
		302	Cabillaud
		303	Flétan noir
		517	Merlu d'Argentine
Pays-Bas	Bahamas (navire frigorifique) – Captures russes	1 530	Sébastes de l'Atlantique
		4 603	Lieu de l'Alaska
		3 775	Cabillaud
	Îles Féroé	5 939	Lieu jaune
		1 254	Maquereau commun
	Norvège (navire frigorifique) – Captures des îles Féroé	1 608	Hareng de l'Atlantique
		370	Maquereau commun
	Norvège (navire frigorifique) – Captures russes	15 942	Cabillaud
		1 657	Églectin
		701	Plie d'Europe
		445	Maquereau commun
	Sénégal	53	Hareng de l'Atlantique
	Panama (navire frigorifique) – Captures russes	3 746	Lieu jaune
		62 590	Cabillaud
	Russie (navire frigorifique) – Captures russes	14 582	Églectin
1 250		Lieu jaune	
989		Plie d'Europe	
787		Balai	

Source: Rapports bien-naux de l'Espagne et des Pays-Bas sur l'application du règlement INN.^{43,44}

Recommandations

En tant que premier importateur mondial de produits de la mer, important près de 70 % des produits de la mer qu'elle consomme,⁴² et possédant l'une des plus grandes flottes de pêche, l'UE a la responsabilité de promouvoir la transparence en matière de propriété des navires de pêche dans le monde entier. L'UE doit également montrer l'exemple en s'assurant que ses propres ressortissants ne sont pas impliqués dans des activités illicites, sous le pavillon de n'importe quel pays. Il est essentiel de garantir la transparence quant à l'identité des propriétaires et des exploitants effectifs des navires battant pavillon étranger afin de mettre en œuvre la politique de tolérance zéro de l'UE contre la pêche INN et de protéger les consommateurs de l'UE et les communautés côtières du monde entier.

Cette étude montre que les navires détenus dans l'UE ont largement recours à des pavillons de pays offrant un PdC, de pays ayant reçu un carton jaune et de paradis fiscaux. Au moins 105 navires détenus

dans l'UE pêchent sous le pavillon de 20 de ces pays à haut risque, ce qui représente plus de 30 % de tous les navires détenus dans l'UE battant pavillon de pays tiers. Ce schéma de propriété à haut risque, allié au manque de transparence dans la gouvernance des pêches, peut permettre à des entreprises européennes de tirer profit d'activités de pêche INN et non durables, et facilite l'entrée de produits de la pêche INN ou non éthiques sur le marché de l'UE, ce qui constitue une violation de la politique de l'UE.

Par conséquent, il est crucial d'améliorer la transparence en matière de propriété effective afin de détecter et de dissuader la pêche INN et de garantir l'application cohérente du droit de l'UE et des règles des ORGP. Afin de mettre en œuvre les engagements du pacte européen pour l'Océan visant à s'attaquer au problème des PdC, Oceana appelle la Commission européenne et les États membres de l'UE à adopter les mesures détaillées ci-dessous.

Les États membres de l'UE devraient :

- Imposer aux citoyens et aux entreprises de déclarer tout intérêt juridique, bénéficiaire ou financier dans des navires de pêche battant pavillon de pays tiers, afin de garantir l'application effective de l'interdiction de favoriser la pêche INN et de posséder des navires de pêche battant pavillon de pays soumis à une interdiction commerciale de l'UE sur les produits de la mer ou à un carton rouge.
- Renforcer les mécanismes de contrôle et d'application de la loi et enquêter de manière proactive sur les liens de propriété entre les ressortissants de l'UE et les navires battant pavillon étranger, en surveillant en priorité ceux qui opèrent sous pavillon de complaisance ou qui sont associés à des risques de pêche INN.
- Échanger des informations avec les pays tiers afin d'identifier les citoyens et les entreprises de l'UE impliqués dans des infractions, et partager les informations sur les bénéficiaires effectifs et les cas de non-respect de la loi.
- Se conformer pleinement aux obligations de divulgation des bénéficiaires effectifs auprès des organismes régionaux de pêche qui imposent ces dispositions de transparence.

La Commission européenne devrait :

- Identifier les pays offrant un PdC et publier une liste officielle de ces pays, tout en s'assurant que le problème des PdC est également traité dans les systèmes de liste pertinents de l'UE, tels que les juridictions à haut risque présentant des lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ou les pays non coopératifs dans la lutte contre la pêche INN.
- Analyser les solutions permettant de restreindre ou d'interdire aux ressortissants et aux entreprises de l'UE de détenir, en tout ou en partie, des navires de pêche opérant sous PdC, y compris par le biais de coentreprises.
- S'assurer que les États membres de l'UE imposent des obligations de déclaration aux ressortissants ayant des intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans des navires de pêche battant pavillon de pays tiers, en encourageant cette mesure par l'intermédiaire du groupe de travail de la DG MARE sur le contrôle des ressortissants, sur la base des obligations des États membres et des obligations actuelles au titre du règlement de l'UE sur la pêche INN.
- Élaborer un registre public des entreprises de l'UE ayant des intérêts juridiques, économiques ou financiers dans des navires battant pavillon de pays tiers.
- Ouvrir des procédures d'infraction contre les États membres qui manquent régulièrement d'empêcher leurs ressortissants de tirer profit de la pêche INN ou de navires battant pavillon de pays ayant reçu un carton rouge.

La Commission européenne et les États membres de l'UE devraient :

- Appliquer des règles de contrôle des importations plus strictes (y compris des contrôles de vérification) pour les captures provenant de juridictions délivrant des PdC.
- Promouvoir activement le partage d'informations au niveau mondial sur les bénéficiaires effectifs au sein des forums internationaux et des ORGP en tant qu'instrument essentiel de lutte contre la pêche INN, y compris des mesures contre l'utilisation des PdC.
- S'engager à adopter les dix principes de la Charte mondiale pour la transparence des pêches.

Annexe

Tableau A1. Liste des 20 pays à haut risque identifiés dans cette étude pour être considérés comme des PdC,²² pour avoir reçu un carton jaune au titre du règlement de l'UE sur la pêche INN²⁴ ou pour être recensés comme des pays ou territoires non coopératifs à des fins fiscales par l'UE²³, avec le nombre de navires présumés détenus dans l'UE identifiés comme pêchant sous ces pavillon.

Pays à haut risque identifié dans l'étude	Motif de l'identification du pays à haut risque	Nombre de navires détenus dans l'UE identifiés (mis à jour en septembre 2025)
Sénégal	PdC / Carton jaune	21
Panama	PdC / Carton jaune / Paradis fiscal selon l'UE	20
Belize	PdC	15
Équateur	Carton jaune	8
Honduras	PdC	6
Maurice	PdC	5
Curaçao	PdC	4
Mongolie	PdC	4
Sierra Leone	Carton jaune / PdC	3
Iles Féroé	PdC	3
Guinée-Bissau	PdC	3
Tanzanie	PdC	3
Géorgie	PdC	2
Gabon	PdC	2
Vanuatu	PdC / Paradis fiscal selon l'UE	1
Russie	Paradis fiscal selon l'UE	1
Îles Marshall	PdC	1
Bahamas	PdC	1
Guinée équatoriale	PdC	1
Saint-Marin	PdC	1

Source: ITF,²² Conseil de l'Union européenne²³ et Direction générale des affaires maritimes et de la pêche.²⁴

Références

- 1 Miller, D. D., & Sumaila, U. R. (2014). Flag use behavior and IUU activity within the international fishing fleet: Refining definitions and identifying areas of concern. *Marine Policy*, 44, 204–211. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2013.08.027>
- 2 Nations Unies. (1982). *Convention des Nations Unies sur le droit de la mer*. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- 3 Fédération internationale des ouvriers du transport. (n.d.). *Pavillons de complaisance*. <https://www.itfseafarers.org/fr/issues/flags-of-convenience>
- 4 Petrossian, G. A., Sosnowski, M., Miller, D., & Rouzbahani, D. (2020). Flags for sale: An empirical assessment of flag of convenience desirability to foreign vessels. *Marine Policy*, 116, 103937. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103937>
- 5 Ford, J. H., & Wilcox, C. (2019). Shedding light on the dark side of maritime trade – A new approach for identifying countries as flags of convenience. *Marine Policy*, 99, 298-303. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.10.026>
- 6 Galaz, V., Crona, B., Dauriach, A., Jouffray, J.-B., Österblom, H., & Fichtner, J. (2018). Tax havens and global environmental degradation. *Nature Ecology and Evolution*, 2, 1352-1357. <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0497-3>
- 7 Decker Sparks, J. L., & Hasche, L. K. (2019). Complex linkages between forced labor slavery and environmental decline in marine fisheries. *Journal of Human Rights*, 18(2), 230-245. <https://doi.org/10.1080/14754835.2019.1602824>
- 8 Wyatt, T. (2021). *Wildlife trafficking: A deconstruction of the crime, victims and offenders*. Springer Nature. <https://doi.org/10.1057/9781137269249>
- 9 Haenlein, C. (2017). *Below the surface: How illegal, unreported and unregulated fishing threatens our security*. Royal United Services Institute. https://static.rusi.org/201707_rusi_below_the_surface_haenlein.pdf
- 10 Trygg Mat Tracking (TMT) & C4ADS. (2020). *Spotlight on the exploitation of corporate structures by illegal fishing operators*. <https://c4ads.org/wp-content/uploads/2020/12/TMT-C4ADS-Spotlight.pdf>
- 11 North Atlantic Fisheries Intelligence Group. (2017). *Chasing Red Herrings: Flags of Convenience, Secrecy and the Impact on Fisheries Crime Law Enforcement*. Nordic Council of Ministers. <https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1253427/FULLTEXT01.pdf>
- 12 C4ADS. (2019). *Strings Attached: Exploring the Onshore Networks Behind Illegal, Unreported & Unregulated Fishing*. <https://c4ads.org/wp-content/uploads/2019/08/StringsAttached-Report.pdf>
- 13 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (18 mars 2016). *Operación Yuyus: La Guardia Civil desarticula un importante grupo dedicado a la pesca ilegal en la Antártida* [Communiqué de presse]. <https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/actuaciones-del-seprona/noticias/pdf/npoperacionyuyus-seprona-interpol.pdf>
- 14 Commission des thons de l'océan Indien (CTOI). (2015, April 18). *Informations complémentaires pour les discussions du point 7 de l'ordre du jour du Comité d'application*. Secrétariat de la CTOI. IOTC-2015-CoC12-08a Rev4[E]. Secrétariat CTOI. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b63b20f2-f056-442d-a2b1-5deaca5ce933/content>
- 15 Planelles, M. (17 mars 2016). 17,8 millones de multa para el gran 'pirata' gallego de la pesca. *El País*. https://elpais.com/politica/2016/03/17/actualidad/1458232512_746176.html
- 16 Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999. <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj>

- 17 Kinds, A., Relano, V., & Villasante, S. (2025). *Beyond the Flag State Paradigm: Reconstructing the World's Large-Scale Fishing Fleet through Corporate Ownership Analysis*. Oceana. <https://zenodo.org/records/15476309>
- 18 Environmental Justice Foundation. (2023). *China's hidden fleet in West Africa: A spotlight on illegal practices within Ghana's industrial trawl sector*. <https://ejfoundation.org/reports/chinas-hidden-fleet-in-west-africa-a-spotlight-on-illegal-practices-within-ghanas-industrial-trawl-sector>
- 19 The Outlaw Ocean Project. (n.d.). *China's flagged-in fleet*. <https://theoutlawocean.com/investigations/china-the-superpower-of-seafood/chinas-flagged-in-fleet/>
- 20 Commission européenne. (2025). *Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le pacte européen pour l'Océan*. COM(2025) 281 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52025DC0281>
- 21 Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement. (5 juillet 2023). *New EMFAF call for tender for study on the practice of open registers for vessels*. Commission européenne. https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/new-emfaf-call-tender-study-practice-open-registers-vessels-2023-07-05_en
- 22 Fédération internationale des ouvriers du transport. (n.d.). *Liste actuelle des registres FOC*. <https://www.itfseafarers.org/fr/issues/flags-of-convenience/current-registries-listed-focs#:~:text=Breadcrumb,Vanuatu>
- 23 Conseil de l'Union européenne. (18 février 2025). *Liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales*. <https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>
- 24 Direction générale des affaires maritimes et de la pêche. (2023). *Illegal fishing: Overview of existing procedures with third countries*. Commission européenne. https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/document/download/dac17bdf-42cf-4525-884c-44050b31d6a0_en?filename=illegal-fishing-overview-of-existing-procedures-third-countries_en.pdf
- 25 Règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches. <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj>
- 26 Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire. (n.d.). *Listes d'établissements - TRACES NT*. Commission européenne. <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/listing/establishment/publication/index>
- 27 European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products. (n.d.). *Weekly EU import*. <https://eumofa.eu/weekly-eu-import>
- 28 EU IUU Fishing Coalition. (n.d.). *Member State implementation of the IUU Regulation*. <https://www.iuuwatch.eu/the-iuu-regulation/member-state-implementation/>
- 29 Oceana. (2025). *The EU's hidden fishing fleet: How foreign vessel ownership is undermining Europe's fight against illegal fishing*. <https://europe.oceana.org/wp-content/uploads/sites/26/2025/06/The-EUs-hidden-fishing-fleet-Oceana.pdf>
- 30 MarFishEco., Kuruc, M., & Porterfield, E. (2024). *A Global Charter for Fisheries Transparency. A framework for collaboration, justice, and sustainability*. The Coalition for Fisheries Transparency. <https://fisheriestransparency.net/wp-content/uploads/2024/09/2024-Charter-Report-EN.pdf>
- 31 Commission européenne. (2012). *Décision de la Commission du 15 novembre 2012 relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopératifs en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=oj:JOC_2012_354_R_0001_01

- 32 Commission européenne. (2020). *Décision de la Commission du 12 décembre 2019 notifiant à la République du Panama la possibilité qu'elle soit recensée en tant que pays tiers non coopératif dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.* (2020/C 13/06). [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020D0115\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020D0115(01))
- 33 Commission européenne. (30 octobre 2019). *Questions et réponses - Pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et enjeux en Équateur.* https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_19_6037
- 34 Avilés, M. F. (6 novembre 2025). Ecuador prevé superar la sanción pesquera de la Unión Europea en 2026. *El Diario*. <https://www.eldiario.ec/ecuador/ecuador-preve-superar-la-sancion-pesquera-de-la-union-europea-en-2026-06112025/>
- 35 Commission européenne. (27 mai 2024). *La Commission avise le Sénégal de la nécessité d'intensifier la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.* [Communiqué de presse]. Commission européenne. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_24_2848
- 36 Commission européenne. (17 février 2021). *Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée : la Commission adresse un carton jaune* [Communiqué de presse]. Commission européenne. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_621
- 37 *Décision d'exécution du Conseil du 15 décembre 2014 modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopératifs dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne le Belize.* (2014/914/EU). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0914>
- 38 EU IUU Fishing Coalition. (2025). *Driving Improvements in Fisheries Governance Globally: Impact of the EU IUU Carding Scheme on Belize, Guinea, Solomon Islands and Thailand.* <https://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2022/03/2022-EU-IUU-Coalition-Carding-Study.pdf>
- 39 Union européenne (8 décembre 2021). *Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie.* [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:22021A1208\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:22021A1208(01))
- 40 Parlement européen. (11 juin 2025). *Answer given by Mr Kadis on behalf of the European Commission.* E-001562/2025(ASW). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-001562-ASW_EN.pdf
- 41 Oceana. (2025). *Why transparency matters: Exposing EU ownership of high-risk fishing vessels in Guinea-Bissau.* <https://europe.oceana.org/wp-content/uploads/sites/26/2025/02/BRIEFING-WHY-TRANSPARENCY-MATTERS-GUINEA-BISSAU.pdf>
- 42 Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture. (2024). *Le marché européen du poisson, édition 2024.* Commission européenne. https://eumofa.eu/documents/20124/145239/EFM2024_FR.pdf
- 43 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2024). *Biennial report on the application of the IUU Regulation.* <https://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2024/09/SPAIN-Biennial-report-2022-2023.pdf>
- 44 The Netherlands Food and Consumer Products Safety Authority. (2024). *Biennial report on the application of the IUU Regulation.* <https://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2024/09/NETHERLANDS-Biennial-report-2022-2023.pdf>
- 45 Commission européenne. (9 février 2022). *Procédures d'infraction du mois de février: principales décisions.* https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_22_601
- 46 EU IUU Fishing Coalition. (2025). *Beyond CATCH: Why EU import controls still fail to keep illegal seafood out of the market.* <https://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2025/10/Beyond-Catch-EU-IUU-Fishing-Coalition-briefing-2025-EN.pdf>

OCEANA EN EUROPE

Bureau central :
Madrid, Espagne
europa@oceana.org

Bureau Mer du Nord et Pays Baltes :
Copenhague, Danemark
copenhagen@oceana.org

Bureau Union Européenne :
Bruxelles, Belgique
brussels@oceana.org

europe.oceana.org

 OCEANA